
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УДК 004.853

DOI 10.5281/zenodo.19049745

Научная статья

ВНЕДРЕНИЕ МОДЕЛЕЙ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ В ПАНЕЛЬ АДМИНИСТРАТОРА ДЛЯ АНАЛИЗА ЗАГРУЗКИ И ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СТАНКОВ ЧПУ

IMPLEMENTATION OF MACHINE LEARNING MODELS IN THE ADMINISTRATOR PANEL FOR ANALYZING LOAD AND INCREASING THE PRODUCTIVITY OF CNC MACHINES

ГАЛЕЕВ БАШИР РУСЛАНОВИЧ,*Казанский (Приволжский) федеральный университет.***GALEEV BASHIR RUSLANOVICH,**
Kazan (Volga region) Federal University.

В статье рассматривается проблема повышения эффективности эксплуатации станков ЧПУ на основе анализа производственных данных в мобильном приложении. В исследовании применялись методы предобработки и кодирования данных, а также методы регрессионного и классификационного анализа. Рассматриваются такие аспекты, как подготовка данных, обучение моделей HistGradientBoostingRegressor и RandomForestClassifier, оценка метрик MAE, RMSE, а также интеграция через FastAPI. В результате исследования было выявлено повышение точности прогнозирования времени обработки и оптимизации выбора станков. Разработанное решение демонстрирует эффективность интеграции методов машинного обучения в мобильные системы производственного учета. Применение моделей прогнозирования и классификации позволяет повысить точность планирования загрузки оборудования, сократить время простоя станков и улучшить качество производимой продукции.

This article examines the problem of improving the operational efficiency of CNC machines by analyzing production data in a mobile app. The study utilized data preprocessing and coding methods, as well as regression and classification analysis. It examines aspects such as data preparation, training HistGradientBoostingRegressor and RandomForestClassifier models, evaluating MAE and RMSE metrics, and integration via FastAPI. The study revealed improved accuracy in predicting machining times and optimizing machine selection. The developed solution demonstrates the effectiveness of integrating machine learning methods into mobile production accounting systems. The use of forecasting and classification models allows for increased accuracy in equipment scheduling, reduced machine downtime, and improved product quality.

Ключевые слова: ЧПУ, производственный учёт, регрессия, классификация, машинное обучение, предобработка данных, FastAPI.

Key words: CNC, production accounting, regression, classification, machine learning, data preprocessing, FastAPI.

Цифровая трансформация промышленности и переход к концепции Индустрии 4.0 обусловили необходимость внедрения интеллектуальных методов учета данных в системы управления предприятиями [8]. В условиях роста требований к эффективности использования оборудования особую актуальность приобретает задача оптимизации загрузки станков с числовым программным управлением на основе анализа накопленных производственных данных [11]. Оператор станка с числовым программным управлением (ЧПУ) во время изготовления, снятия и переналадки детали должен отчитываться в журнале учета. Несмотря на весь свой опыт, инженер может ошибиться в указании времени или названии деталей, что негативно скажется на планировании и расчете дальнейшей работы станков.

С целью минимизировать подобные ошибки было создано мобильное приложение для системы Android, которое обладает рядом функций, решающих проблемы учета: учет обработки деталей, расчет времени обработки деталей для планирования загрузки станков и расчета производственных мощностей, учет работы операторов, получение информации для минимизации простоя станков. Также для удобства была добавлена панель администратора, которая позволяет напрямую взаимодействовать с получаемыми данными и обладает следующим функционалом:

- визуальное графическое отображение информации по загрузке станков;
- размещение вспомогательной информации для оператора станка ЧПУ в том числе чертежей, карт наладок и т. д.;
- добавление и удаление из базы данных деталей и станков;
- составление ежедневного отчета о проделанной работе и его отправка на корпоративную почту;
- составление общего отчета за весь период.

Само приложение было разработано по запросу компании «Наш Город» — группы высококвалифицированных инженеров, которые занимаются разработкой деталей и инструментов для канализационных насосных станций, станций водоснабжения, пожаротушения, а также очистных сооружений. Необходимость в отдельном приложении объясняется потребностью в более точной отчетности для контроля работы сотрудников.

Современные исследования показывают, что применение методов машинного обучения в производственных системах позволяет повысить точность прогнозирования технологических процессов, сократить время простоя оборудования и повысить показатель общей эффективности оборудования [6; 7]. Существенный вклад в развитие методов предиктивной аналитики в производстве внес Джеймс Каиро [5] при написании работы, посвященной применению алгоритмов машинного обучения для предсказания обслуживания оборудования. Автор проводит сравнительный анализ ансамблевых методов, включая Random Forest и градиентный бустинг, и показывает, что использование исторических производственных данных способно значительно снизить простои на производстве и повысить надежность технологических процессов. Особое внимание уделяется вопросам интерпретируемости моделей и их практической интеграции в существующие производственные информационные системы. Помимо этого, Riccio et al. [9] предлагают методологическую основу для оптимизации предиктивного обслуживания, комбинируя машинное обучение с параметрами качества продукции, что усиливает актуальность интеграции ИИ-подходов в промышленную аналитику и планирование обслуживания. В исследованиях Д. Расторгуева и А. Севастьянова [3] также рассматриваются преимущества внедрения моделей машинного обучения в сферу промышленности на примере создания цифрового двойника процесса точения на станках ЧПУ. Авторы подчеркивают перспективность интеграции интеллектуальных алгоритмов непосредственно в производственные контуры управления.

Однако, несмотря на значительный прорыв в области искусственного интеллекта, проблема интеграции моделей машинного обучения во вспомогательные программы до сих пор

остаётся неизученной, поскольку большинство существующих решений ориентированы либо на крупные MES-системы, либо на изолированные аналитические платформы без прямой интеграции в мобильную инфраструктуру предприятия. В связи с этим была поставлена следующая задача: обеспечить внедрение моделей машинного обучения в мобильное приложение для производственного учета с целью повышения эффективности загрузки станков ЧПУ на основе накопленных данных.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

1. проанализировать существующие подходы к применению машинного обучения в промышленности;
2. разработать процедуру подготовки производственных данных;
3. обосновать выбор моделей регрессии и классификации;
4. реализовать серверную инфраструктуру взаимодействия моделей с мобильным приложением;
5. оценить точность прогнозирования и практическую применимость разработанного решения.

Само приложение написано на языке программирования Kotlin, для верстки экранов использовалась библиотека Jetpack Compose, асинхронная работа реализована с помощью Kotlin Coroutines. База данных и получение из нее необходимой информации обеспечиваются сервисом Firebase Firestore. Запись в локальную базу данных для офлайн-взаимодействия с информацией разработана с помощью библиотеки Room. Архитектура внутри приложения построена по паттерну MVI — шаблону, позволяющему реализовать бизнес-логику на основе однонаправленного потока данных (UDF) [2]. Выбор пал именно на данный стандарт разработки, поскольку он обладает рядом преимуществ по сравнению с другими паттернами, такими как MVP или MVVM: возможность повторного использования кода без переписывания основной структуры, удобочитаемость, тестируемость, а также расширение возможностей любого фреймворка в зависимости от предпочтений разработчика. Полная архитектура приложения и экран списка деталей представлены на рисунках 1 и 2.

Рис. 1. Архитектура приложения

Рис. 2. Главный экран со списком изготавливаемых деталей

Для внедрения моделей машинного обучения в приложение необходимо обеспечить получение данных, которые в данном случае можно получить через панель администратора в виде файла формата «.xlsx». В нём вся информация поделена на шесть основных столбцов: имя оператора станка, сам станок, тип детали, название детали, дата и время начала обработки и дата и время завершения обработки. Все данные в этих столбцах являются строковыми значениями. Исходя из этих данных, можно начать обработку. Ниже представлена инструкция, по которой проводилось преобразование информации для ее дальнейшего использования:

- определение места для развертывания обученной модели данных. В данном случае можно использовать удаленный сервер, на котором будет запускаться Python-скрипт для обучения модели и получения результатов анализа с помощью ссылок [1];
- переименование столбцов. Поскольку все данные в отчете для удобства руководства были на русском языке, необходимо перевести названия столбцов Excel-таблицы на английский язык;
- перевод времени начала и завершения обработки детали из строкового значения в формат Datetime;
- подключение библиотек для анализа данных и обучения моделей. Будут использоваться библиотеки для обучения моделей данных: Pandas, NumPy, улучшенная версия Scikit-learn [10], Joblib и FastAPI (<https://fastapi.tiangolo.com>);
- чистка исходных данных. Необходимо удалить строки, которые не имеют начала или окончания обработки детали, а также исключить еще не законченные детали;
- кодирование текстовых данных. Вычислительная машина будет намного эффективнее работать с числовыми данными, нежели со строковыми, поэтому вся информация об операторах, типах и названиях деталей и наименованиях станков будет преобразована в числовой код.

Следующей задачей был поставлен выбор моделей для обучения. В ходе тщательного изучения всех возможных моделей для регрессии был выбран HistGradientBoostingRegressor

— один из самых высокопроизводительных вариантов для градиентного бустинга [4]. Использование именно этой модели объясняется рядом преимуществ: она предназначена для работы с большими данными; градиентные бустинги хорошо работают с таблицами; она быстро обучается, устойчива к категориальным признакам в one-формате и часто даёт конкурентную производительность без долгой настройки гиперпараметров. С ее помощью будет реализована возможность узнать, сколько минут предположительно займёт обработка детали.

Для классификации был взят RandomForestClassifier. Данный классификатор будет использоваться как вспомогательная модель. С его помощью модель машинного обучения будет предсказывать, какой станок исторически использовался по набору признаков [2]. Это полезно знать, поскольку значительно сокращает время выбора станка для изготавливаемой детали, а также способствует повышению качества производимой продукции. Обучение этих моделей происходит следующим образом: проводится разделение данных Train/Test split 80/20, вычисляются метрики MAE и RMSE в минутах для регрессии и Precision/Recall для классификации [4]. Модели сохраняются на сервере с помощью Joblib.dump в файле формата «.pkl», который будет использоваться для дальнейшей подготовки на стороне мобильного устройства системы Android.

Далее необходимо произвести интеграцию серверной части с мобильным приложением. Для этого была использована библиотека FastAPI, которая позволяет непосредственно на сервере создать API, обеспечивающее взаимодействие бизнес-логики (<https://fastapi.tiangolo.com>) и пользовательского интерфейса. Алгоритмы классификации и построения системы рекомендаций изображены на рисунках 3 и 4.

```
@app.post("/recommend_machine")
def recommend(req: RecommendRequest):
    results = []
    current_loads = req.current_loads or {}
    for m in machines:
        df_row = {
            'machine': m,
            'part_type': req.part_type or 'unknown',
            'part': req.part,
            'operator': req.operator or 'unknown',
            'start_dayofweek': '0',
            'shift': 'day'
        }
    Xr = pd.DataFrame([df_row])
    try:
        pred = regressor.predict(Xr)[0]
        pred_real = float(np.expm1(pred)) if meta.get('log_target', True) else float(pred)
    except Exception as e:
        pred_real = None
    current = float(current_loads.get(m, 0.0))
    expected_finish = None if pred_real is None else current + pred_real
    results.append({
        "machine": m,
        "pred_duration_min": pred_real,
        "current_load_min": current,
        "expected_finish_min": expected_finish
    })
    results_sorted = sorted(results, key=lambda r: (float('inf') if r['expected_finish_min'] is None else r['expected_finish_min']))
    return {"recommendations": results_sorted}
```

Рис. 3. Алгоритм построения системы рекомендаций в Google Collaboratory

Логика работы с сетью была реализована с помощью библиотеки Retrofit 2 [8]. Данная библиотека оказалась наиболее подходящей под установленные требования, поскольку она без вмешательства разработчика обрабатывает большую часть необходимых операций: установление соединения, кэширование, повторные попытки неудачных запросов, многопоточность, анализ ответов, обработка ошибок и многое другое [8]. Для внедрения зависимостей передачи нужных параметров разным классам программы использовалась библиотека Dagger Hilt — один из самых популярных инструментов для работы с Dependency Injection, позво-

ляющий создавать граф зависимостей во время компиляции написанного кода, что обеспечивает дополнительную безопасность, поскольку разработчик может увидеть правильность сгенерированной цепочки параметров без запуска программного решения.

```

@app.post("/predict_duration")
def predict_duration(req: PredictRequest):
    df_row = {
        k: (v if v is not None else 'unknown')
        for k,v in {
            'machine': req.machine or 'unknown',
            'part_type': req.part_type or 'unknown',
            'part': req.part,
            'operator': req.operator or 'unknown',
            'start_dayofweek': '0',
            'shift': 'day'
        }.items()
    }
    Xr = pd.DataFrame([df_row])

    pred = regressor.predict(Xr)[0]
    if meta.get('log_target', True):
        pred_real = float(np.expml(pred))
    else:
        pred_real = float(pred)
    return {"predicted_duration_min": pred_real}
    
```

Рис. 4. Алгоритм предсказания и классификации модели в Google Collaboratory

После разработки бизнес-логики отправки данных и получения результата их анализа был сверстан экран, на котором целиком отображалась вся поступающая с сервера информация (рис. 5). Таким образом, в приложение для производственного учета работы станков ЧПУ были внедрены две модели машинного обучения, которые, исходя из посылаемых данных, возвращают полный анализ о загрузке станков и качестве производимой продукции, благодаря чему повышается пользовательский опыт использования приложения.

Рис. 5. Сводка информации в мобильном приложении

В результате проделанной работы нами были созданы обученные модели данных, которые по статистическим данным способны обрабатывать, прогнозировать и классифицировать данные о загрузке станков с целью обеспечивать наилучший опыт эксплуатации станков ЧПУ на предприятиях любого уровня. Также во время разработки компания-заказчик проявила интерес к данному процессу и предложила в будущем на основе данного мобильного приложения создать полноценную MES-платформу для малых и средних предприятий с возможностью экспорта сначала в другие города, а затем и в другие страны. Планируется масштабировать решение до уровня производственной информационной системы, включающей: управление производственными заданиями (создание N деталей за определенный промежуток времени), учёт расхода материалов, отслеживание отклонений от нормативов, анализ эффективности работы смен и оборудования (ОЕЕ), интеграцию с бухгалтерией и закупками (через API).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Мюллер А, Гвидо С. Введение в машинное обучение с помощью Python (перевод на русский язык). URL: https://github.com/mystudy2000/Introduction_to_ML_with_Python_russian_translation?ysclid=mmasqzdx80687937308 (дата обращения: 10.02.2026)
2. Паттерн MVI в Android: подход к архитектуре приложений // pvsrn.ru. 2018. URL: <https://www.pvsrn.ru/programmirovanie/298986> (дата обращения: 10.02.2026).
3. Расторгуев Д., Севастьянов А. Разработка цифрового двойника процесса точения на основе машинного обучения // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. 2021. №1. С. 32–41. DOI 10.18323/2073-5073-2021-1-32-41.
4. Трофимов И.Е. Распределенные вычислительные системы для машинного обучения // Информационные технологии и вычислительные системы. 2017. №3. С. 56–69.
5. James Kairo. Machine Learning Algorithms for Predictive Maintenance in Manufacturing // Journal of Technology and Systems. 2024. Vol. 6, No. 4. P. 66–79.
6. Kusiak A. Smart manufacturing // International Journal of Production Research. 2018. Vol. 56. №1-2. P. 508–517. DOI 10.1080/00207543.2017.1351644.
7. Plathottam S.J., Rzonca A., Lakhnori R., Ploje C.O. A review of artificial intelligence applications in manufacturing operations // Journal of Advanced Manufacturing and Processing. 2023. P. 1–2. DOI 10.3390/su12198211.
8. Retrofit 2. Documentation. URL: <https://square.github.io/retrofit/> (дата обращения: 08.02.2026).
9. Riccio C., Menanno M., Zennaro I., Savino M.M. A New Methodological Framework for Optimizing Predictive Maintenance Using Machine Learning Combined with Product Quality Parameters // Machines. 2024. №12(7). P. 443. DOI 10.3390/machines12070443.
10. Salehi M.M., Zarei H. A Review of the Structure and Application of Scikit-Learn Datasets in Machine Learning Model Development // International Journal of Operations Research and Artificial Intelligence. 2025. №1(2). P. 90–100.
11. Wuest T., Weimer D., Irgens C., Thoben K. Machine learning in manufacturing: advantages, challenges and applications // Production & Manufacturing Research. 2016. Vol. 4, no. 1, P. 23–45. DOI 10.1080/21693277.2016.1192517.

Поступила в редакцию: 18.02.2026

Принята в печать: 16.04.2026

© Галеев Б. Р., 2026.